

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar

Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Abdullayev Jamshid Djamilovich HAQ EVAZIGA TUZILADIGAN STOMATOLOGIK TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMALARINING KUNDALIK HAYOTDA TUTGAN O'RNI VA ILMIY TAHLILI.....5	5
2. Хошимова Юлдузхон Олимжоновна ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ.....14	14
3. Овулов Пўлатжон Илҳом ўғли ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИК ТУШУНЧАСИ, БЕЛГИЛАРИ ВА АСОСЛАРИ.....23	23
4. Усмонов Восид Мухаммадиевич МУАЛЛИФЛИК ҲУҚУҚИ НИМАНИ МАН ҚИЛАДИ?.....33	33
5. Тулаганова Гулчехра Захитовна ЖИНОЯТ СУДЛОВ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА АДВОКАТЛАРНИНГ АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИ КЕНГ ЙЎЛГА ҚЎЙИШ МАСАЛАЛАРИ.....40	40
6. Фазилов Фарход Маратович «ТЕОРИЯ РАЗБИТЫХ ОКОН» В УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....52	52
7. Хо'jayarova Nilufar Nemat qizi SHAXSGA DOIR MA'LUMOTLARGA QONUNGA XILOF RAVISHDA ISHLOV BERGANLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....59	59
8. Садуллаев Жахонгир Джамshedович ҲУЖЖАТЛАРНИ ҚАЛБАКИЛАШТИРИШ, СОТИШ ЁКИ УЛАРДАН ФОЙДАЛАНГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....65	65
9. Тошниёзов Сардор Уралбаевич АЛОҲИДА ТОИФАДАГИ КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ МОДДАЛАРНИ ЎТКАЗИШ МАҚСАДИНИ КЎЗЛАМАЙ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛАГА КИРИТИШ ЖИНОЯТИ ТАРКИБИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР.....73	73
10. Suyunboyev Ixom Oybek o'g'li HAQIQAT TUSHUNCHASI VA UNING JINOYAT PROTSESSIDAGI O'RNI.....83	83
11. Турсунова Маликахон Улугбековна МОДЕРНИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ ОРГАНОВ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕФОРМ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИПЛОМАТОВ.....89	89
12. Ғайбуллаев Фаррух Юлдашевич КОРРУПЦИЯНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ ВА УНГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....103	103

12.00.03-ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Abdullayev Jamshid Djamilovich,
 “Adliya a’lochisi”,
 Yuridik fanlar bo’yicha falsafa doktori (PhD)
 E-mail: jamshidb003fb@gmail.com

HAQ EVAZIGA TUZILADIGAN STOMATOLOGIK TIBBIY XIZMAT KO’RSATISH SHARTNOMALARINING KUNDALIK HAYOTDA TUTGAN O’RNI VA ILMIY TAHLILI

For citation: Abdullaev Jamshid Djamilovich. THE ROLE AND SCIENTIFIC ANALYSIS OF DENTAL HEALTH CARE CONTRACTS CONCLUDED FOR A FEE IN EVERYDAY LIFE. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 4, pp. 5-13

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15334065>

ANNOTATSIYA

Maqolada haq evaziga tuziladigan stomatologik tibbiy xizmat ko’rsatish shartnomalarining kundalik hayotda tutgan o’rni tahlil qilingan. Shuningdek, stomatologik tibbiy xizmatning turlari va ahamiyatidan tashqari shartnomaning o’ziga xos tomonlari o’rganilgan. Haq evaziga tuziladigan stomatologik tibbiy xizmat ko’rsatish shartnomalarining kundalik hayotda tutgan o’rni va ilmiy tahlili ilmiy asoslarda tahlil qilingan. Jahonda hamda O’zbekiston Respublikasida stomatologik tibbiy xizmat shartnomalarining bugungi kundagi joriy holati, keying davr uchun stomatologik tibbiy xizmat shartnomalarining istiqbollari kabi masalalar o’rganilgan.

Kalit so’zlar: Buyurtmachi, inson salomatligi, Qadimgi Yunonistonda taxminan 2500 yil oldin, an’anaviy to’lov modeli, kapitallashtirilgan rejalar, belgilangan muddat, kasbiy va tashkiliy professionallik tushunchalar, stomatologik tibbiy xizmat ko’rsatish shartnomasi, tibbiy sug’urta, Buyuk Britaniya Milliy Sog’liqni saqlash xizmati, Uelsdagi mahalliy Sog’liqni saqlash Kengashlari, protsedura yoki maslahat, dentalcommissioner, kompensatsiya, dental professional axloqiy me’yorlari, shaffoflik va moslashuvchanlik

Абдуллаев Джамшид Джамилевич,

«Отличник юстиции»,

Доктор философии по юридических наук (PhD),

E-mail: jamshidb003fb@gmail.com

РОЛЬ ПЛАТНЫХ ДОГОВОРОВ О СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ И НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется роль контрактов на стоматологические услуги, заключаемых за определенную плату, в повседневной жизни. Также были изучены конкретные аспекты контракта, помимо типов и важности стоматологической медицинской помощи. Роль и роль

договоров о платных стоматологических услугах в повседневной жизни были проанализированы с научной точки зрения. Были изучены такие вопросы, как текущее состояние договоров на оказание стоматологических медицинских услуг в мире и Республике Узбекистан на сегодняшний день, перспективы договоров на оказание стоматологических медицинских услуг на следующий период.

Ключевые слова: Заказчик, здоровье человека, в Древней Греции около 2500 лет назад, традиционная модель оплаты, капитализированные планы, фиксированный срок, профессионализм и организационный профессионализм концепции, договор о стоматологическом медицинском обслуживании, медицинское страхование, Национальная служба здравоохранения Великобритании, местные Советы по здравоохранению в Уэльсе, процедура или консультация, стоматологический комиссионер, компенсация, стоматологический профессионал этические нормы, прозрачность и гибкость.

Abdullaev Jamshid Djamilovich,
 “Excellence in Justice”,
 Doctor of Philosophy (PhD) in Law
 E-mail: jamshidb003fb@gmail.com

THE ROLE AND SCIENTIFIC ANALYSIS OF DENTAL HEALTH CARE CONTRACTS CONCLUDED FOR A FEE IN EVERYDAY LIFE

ANNOTATION

The article analyzes the role of dental health care contracts concluded for a fee in everyday life. Also, in addition to the types and importance of dental care, specific aspects of the contract have been studied. The role and scientific analysis of dental health care contracts concluded for a fee in everyday life was analyzed on scientific grounds. In the world and in the Republic of Uzbekistan, such issues as the current state of dental health contracts today, prospects of dental health service contracts for the following period are studied.

Keywords: Customer, human health, about 2,500 years ago in Ancient Greece, traditional payment model, capitalized plans, fixed term, professional and organizational professionalism concepts, dental health care contract, health insurance, UK National Health Service, Local Health Boards in Wales, procedure or consultation, dental commissioner, compensation, dental professional ethics, transparency and flexibility.

Mutaxassislar bugungi kunda inson sog‘lom turmush tarziga amal qilishi orqali 100-120 yoshgacha umr ko‘rishi mumkin, deb hisoblashmoqda. Bunda, albatta, oziq-ovqat ta‘minoti, dam olish, sifatli tibbiy xizmat ko‘rsatish, yashash va ishlash uchun etarli shart-sharoit bilan ta‘minlanishi kabi omillar muhim o‘rin tutishidan kelib chiqadi. Insonning salomatligi unda nafaqat kasallik yoki jismoniy nuqsonlarning yo‘qligi, balki jismoniy va ruhiy xotirjamligi, salomatligini yaxshilash va muhofaza qilishga qaratilgan chora-tadbirlar bilan ham o‘lchanadi.

Inson salomatligini belgilovchi omillar orasida tibbiyot yoki stomatologiya sohasi qanday o‘rin tutadi?

Ko‘plar o‘z salomatligini tibbiy omil bilan bog‘laydi. Shu sababli, tibbiyot asosan kasalliklarni davolashga ixtisoslashib, salomatlikning boshqa omillari, xususan, sog‘lom turmush tarziga kam e‘tibor qarata boshladi. Stomatologiya aynan mana shutibbiyotning bir ajralmas bo‘lagidir. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti salomatlikni belgilovchi omillarni quyidagicha tasniflaydi: inson salomatligining 10-15 foizi ekologiya, 10-15 foizi genetika, 10-12 foizi tibbiyot tizimi darajasi, qolgan 55-60 foizi esa turmush tarziga bog‘liq. Bundan ko‘rinib turibdiki, biz agar turmush tarzini qanchalik to‘g‘ri yurita olsak — to‘g‘ri ovqatlansak, jismoniy faol, zararli odatlardan xoli, kun tartibimizni to‘g‘ri tashkil qila bilsak, shunchalik sog‘lom bo‘lamiz. Genetik omil qanchalik kuchli bo‘lsa-da, agar inson sog‘lom turmush tarziga amal qilsa, ota yoki onadan o‘tgan kasallik cheklanishi mumkin. Masalan, ota-ona agar qandli diabet yoki gipertoniya bilan og‘rigan bo‘lsa, farzandlar yoshligidan ortiqcha vazndan xoli bo‘lishga harakat qilishi kerak. Shunda ularda genetik

kasallik qo'zg'almasligi yoki 30-40 da emas, balki 70-80 yoshga to'lganida uchrashi mumkin. Stomatologiya sohasi obyekti bo'lgan tishlar sog'lom saqlash ham yuqorida qayd qilingan barcha omillar bilan bog'liq bo'lsa-da, amma jismoniy shaxsning bevosita o'zi tomonidan kasallikni boshlanmaslik uchun xarakat natijasida tishlar uzoq muddat sog'lom tarzda saqlanishi mumkin. Buning uchun albatta tish shifokorlari, stomatology tibbiy xizmatiga ehtiyoj sezamiz. Yurtimizda jadal suratlarda kechayotgan xususiylashtirish albatta stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatishni ham chetlab o'tmagan.

Tish kasalliklari insonning eng keng tarqalgan kasalliklaridir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo aholisining 90% dan ortig'i tish kasalliklaridan aziyat chekadi. Stomatologiya sohasi tishlar, og'iz bo'shlig'i, jag'lar, shuningdek, yuz va bo'yinning qo'shni sohalaridagi kasalliklarini tashxislash, davolash va oldini olish bilan shug'ullanadi. Kariyes yoki "tish toshlari", stomatit yoki parodontoz haqida hammamiz bilamiz. Bugun stomatologlarning davolash patologiyalar doirasi ancha kengaygan. Bularga lablar va til kasalliklari, uch shoxli nerv va so'lak bezlari patologiyalari kiradi. Tishlar holatiga va og'iz bo'shlig'ining boshqa kasalliklariga ko'plab omillar ta'sir qiladi. Genetik xususiyatlar, ovqatlanish odatlari masalan: juda issiq yoki sovuq taomlar, taomlarning haroratining keskin o'zgarishi, yomon odatlar xususan, chekish, noto'g'ri yoki nomuntazam og'iz gigiyenasi, kalsiy yetishmasligi (homiladorlik paytida) – bu va boshqa omillar tishlarning holatiga ta'sir qilishi mumkin. Tishlar bilan bog'liq barcha masala stomatolog – shifokorlar tomonidan tibbiy xizmat ko'rsatish usuli bilan davolanadi. Tibbiyotning boshqa barcha sohalarini singari stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatishni huquqiy tartibga solish, aholining mazkur xizmatga murojaat qilganida qonun bilan kafolatlangan huquq va erkinlarini ta'minlash, shuningdek, iste'molchi hamda bemor sifatida uning ijtimoiy huquqlarini kafolatlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida "Haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi bo'yicha ijrochi buyurtmachining topshirig'i bilan ashyoviy shaklda bo'lmagan xizmatni bajarish (muayyan harakatlarni qilish yoki muayyan faoliyatni amalga oshirish), buyurtmachi esa bu xizmat uchun haq to'lash majburiyatini oladi. Ushbu bobning qoidalari aloqa xizmati, tibbiyot, veterinariya, auditorlik, maslahat, axborot xizmatlari, ta'lim berish, sayyohlik xizmati va boshqa xizmatlar ko'rsatish shartnomalariga tatbiq etiladi"[1] deb ta'kidlangan. Biz tadqiqot olib borgan mavzu ham aynan shunday shartnomalardan biri haq evaziga tuziladigan stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari hisoblanadi. Stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari ayni paytda aholi tomonidan eng ko'p ishlatiladigan kelishuvlar turiga kiradi. Eng qiziq tomoni bu turdagi kelishuvlar asosan og'zaki kelishuv hamda haq to'lash bilan bemorning shaxsiy mablag'lariga amalga oshirilayotganligi xech kimga sir emas. Shaharning markaziy qismlaridagina nomi tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi bo'lgan biroq aslida shablon vazifada buyurtmaching roziligi hamda haq to'lash majburiyati kerakligini isbotlovchi formatda yozma hujjat imzolanadi. Biroq buni biz tom ma'noda, stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi deb atashimiz mushkul. Negaki, shartnomada asosan taraflar tengligi hamda erkinligi kontragenti ustun bo'lishi kerak. Yuqorida biz qayd qilgan holatda o'rganilgan jarayonlarda asosan tibbiy xizmat ko'rsatuvchining huquqlari va manfaatlari ustivorlik kasb etadi.

"Inson salomatligi – bu eng katta ajralmas ne'mat bo'lib, u holda boshqa ko'plab imtiyozlar va qadriyatlar o'z ahamiyatini yo'qotadi. Sog'liqni saqlash va tibbiy xizmatdan foydalanish huquqi asosiy konstitutsiyaviy huquqlardan biri deb e'lon qilib, davlat aholi salomatligini saqlash va mustahkamlash, shu jumladan davlat, shahar va xususiy sog'liqni saqlash tizimlarini rivojlantirish, har bir zarur tibbiy ijtimoiy yordamni olishning huquqiy kafolatlarini o'rnatish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirishi shart"[2]. Shunday tibbiy xizmat turlaridan biri stomatologik tibbiy xizmat hisoblanadi. Stomatologik tibbiy xizmat bilan qadim-qadimdan shug'ullanishgan. Faqat bugungi kunda bu davr ruhiga hamohang ravishda rivojlanmoqda. Davolashning yangi usullari va sohaga kirib kelgan raqamli texnologiyalar, hatto shuni ham qayd etish kerakki, sohaga sun'iy intellektning ham joriy qilinishi masalaning ijobiy tomonlarini yechish bilan birgalikda uning huquqiy jihatlarini ham tartibga solish kerakligini ko'rsatadi.

Qisqacha stomatologiya tushunchasi tarixiga yuzlansak. Stomatologiya tushunchasining kelib chiqishi ancha qadimiy hisoblanadi. "Qadimgi Yunonistonda taxminan 2500 yil oldin tishlarni olib

tashlash bilan shug'ullanadigan dantistlar1 bo'lgan. Lekin ular faqat chirigan tishlarni olgan. Bu milodiy 1400 yilgacha davom etgan. Qadimda tish og'rig'i bilan nima qilishni bilishmagan. Yunonistonda bolalar undan azob chekkanida, ularga og'riqni kamaytirishga yordam beradigan dorilar berilgan. 200 yil oldin dantistlar tish og'rig'ini kamaytirish uchun milkka qizdirilgan pichoq qo'ygan. Tishlardagi teshiklarni yamash ilk bor o'rta asrlarda boshlangan. Dastlab ular mum va rezina bilan to'ldirilgan"[3]. Yuqoridagi matndan ko'rinadiki, tibbiy xizmatning bu turi ancha qadimiy ildizlariga ega. Hamma davrda mazkur xizmat zamona zaylidan kelib chiqib, taraflarning o'zaro roziligi yoki belgilangan mablag'lar hisobidan amalga oshirilgan. Mustaqillik yillarida bu soha boshqa sohalarga nisbatan ancha taraqqiy etgan tibbiy xizmat ko'rsatish turi sifatida ilgarilab ketdi. Bu mamlakatimizda mavjud bir qancha omillar bilan bog'liqdir.

Ko'rsatilgan tibbiy xizmat uchun haq to'lanadigan stomatologik tibbiy xizmat – bu an'anaviy to'lov modeli bo'lib, unda bemorlar individual stomatologik xizmatlar uchun ularni qabul qilgan holatda pul to'laydilar. Ushbu modelga ko'ra, har bir protsedura yoki davolanish alohida narxlanadi. Bu xizmat tibbiy sug'urta instituti ishlaydigan davlatlarda alohida narxlanadi va bemorning shaxsiy mablag'lari tomonidan qoplanadi. Boshqa bir guruh davlatlarda bemorning sug'urta rejasi har bir xizmat uchun belgilangan to'lovni to'lash uchun javobgarligi asosida tibbiy xizmat qoplanadi. Ushbu yondashuv boshqa stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish modellaridan farq qiladi, masalan, boshqariladigan tibbiy xizmat yoki kapitallashtirilgan rejalar, belgilangan muddat davomida bir qator tibbiy xizmatlar uchun belgilangan to'lovlarni o'z ichiga oladi.

Bu masalada xorij tajribasiga yuzlansak. Masalan, Shvetsiyada “2009-yilda shartnoma asosida stomatologik tibbiy xizmat deb nomlangan dastur asosida Shvetsiyaning jamoat Stomatologik xizmatiga kiritildi. Ushbu tadqiqot mutaxassislarining bugungi kunda shartnoma asosida stomatologik parvarish qilishni qanday tushunishini o'rganadi. Kasbiy va tashkiliy professionallik tushunchalariga asoslanib, institutsional mantiq nuqtai nazari bilan birgalikda, stomatologik tibbiy xizmat shartnomalari haqida mulohaza yuritish va ular bilan ishlashda stomatologik xizmat bo'yicha mutaxassislar bir nechta ratsionalizmga aralashgan. Umuman olganda, farovonlik sohasidagi stomatologik tibbiy xizmat bo'yicha mutaxassislar ham tashkiliy, ham kasbiy professionallikka javob berishadi”[4].

Dastlab bu tushunchani aniqlashtirish maqsadida stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi nima degan savolga aniqlik kiritib olishimiz kerak bo'ladi. **Haq evaziga tuziladigan stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi** – bu tish shifokori va ularning bemorlari yoki sug'urta tashkilotlari o'rtasidagi o'zaro erkin kelishuv va tenglik asosida har bir ko'rsatilgan stomatologik protsedura, tibbiy xizmatning narxini belgilaydigan kelishuvdir. Mazkur shartnomada bemor (yoki ularning sug'urta tashkiloti) tish shifokoriga har bir xizmat uchun, shu jumladan tibbiy ko'riklar, tozalash, plomba, ekstraktsiyalar, ildiz kanallari va boshqa protsedura (muolaja)lar uchun haq to'lashni nazarda tutadi.

Mazkur shartnomaviy munosabatlarda taraflar albatta shartnoma nuqtayi nazaridan kelishuv asosida huquq va majburiyatlarga ega bo'lishadi. **Stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish subyekti** – **shifokor** haq evaziga tuziladigan stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasida belgilangan stomatologik tibbiy xizmatni sifatli bajarish hamda **stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish uchun murojaat qilgan buyurtmachi** – **bemor** haq evaziga tuziladigan stomatologik tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasida belgilangan to'lovni belgilangan tartibda to'lashi kerak bo'ladi.

Jahonning barcha mamlakatlari stomatologik tibbiy xizmat bilan bog'liq huquqiy bazani mustahkamlash maqsadida turlicha yo'ldan borishmoqda. Jumladan, Buyuk Britaniyada “2006 yil aprel oyida Angliya va Uelsda birlamchi tibbiy yordam Milliy Sog'liqni saqlash xizmati (NHS) stomatologik xizmatlari yangi umumiy stomatologik xizmatlar (GDS) shartnomasi asosida ish boshladi. Hozirgi vaqtda NHS stomatologik xizmatlariga uchta asosiy o'zgarishlar ta'sir ko'rsatdi. Birinchidan, “NHS stomatologiyasi uchun moliyaviy resurslar ochiq-oydin bo'ldi naqd pul cheklangan”[5] resurslar Angliyada birlamchi tibbiy yordam Trestlariga (PCTs) va Uelsdagi mahalliy Sog'liqni saqlash Kengashlariga (LHBs) milliy byudjetdan ajratilganda. “PCT va LHB resurslarni topshirish va qaror qabul qilish majburiyatlari mahalliy stomatologik tibbiy xizmatni ishga tushirishni

boshladi, bu esa o‘z navbatida resurslarni mahalliy ustuvorlashtirish uchun potentsial imkoniyatlarni ochdi”[6].

Jumladan, AQShda “sog‘liqni saqlash xizmatlarini ko‘rsatish tamoyillari davlat qonunlari bilan tartibga solinadi. Arizona qonunida “Sog‘liqni saqlash xizmatlari” tibbiy xizmatga tegishli bo‘lgan va shifokorlar, stomatologlar, hamshiralar, texnik xodimlar va boshqa mutaxassislar tomonidan bemorlar nomidan shifokor ko‘rsatmasi bo‘yicha amalga oshiriladigan tibbiy xizmatlarni anglatadi”[7]. Bundan kelib chiqadiki, har bir hudud uchun ma‘lum bir normalar vositasida tibbiy xizmatning u yoki bu turi huquqiy tartibga solinadi.

Haq evaziga tuziladigan stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasining muhim tarkibiy qismlari sifatida biz quyidagilarni keltirishimiz mumkin.

- Stomatologik tibbiy xizmatning narxlar tarkibi masalasi. Turli stomatologik muolajalar yoki davolashlar uchun xarajatlar ko‘rsatilgan batafsil jadvaldan tarkib topadi. Bu narxlar ham hududlar va tish shifokorining malakasidan kelib chiqib o‘zgarishi mumkin.

- Stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasining to‘lov shartlari. Bemor ushbu xizmat(lar)ni vaqtida to‘laydimi yoki xarajat keyinroq katta ehtimol bilan davolanish yakunida hisoblab chiqilishi kerakmi?

- Stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasida sug‘urta tashkiloti ishtiroki qanday bo‘lishi maqsadga muvofiq. Agar bemorning davolash muolajalari stomatologik sug‘urta bilan qoplangan bo‘lsa, mazkur shartnomada odatda sug‘urtalovchi qancha qoplashi va bemor shaxsiy mablag‘laridan - cho‘ntagidan necha pul miqdorda to‘lashi kerakligini aniqlash kerak bo‘ladi.

Haq evaziga stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalarini tahlil qilish jarayonida, bemor protsedura yoki maslahat uchun tish shifokoriga tashrif buyurganida, ular taqdim etilgan maxsus xizmatlar asosida, yuqorida qayd qilinganidek haq asosida kelishiladi. Ushbu to‘lovlar tish shifokori tomonidan belgilanadi va quyidagi omillarga qarab farq qilishi mumkin bo‘ladi:

- Stomatologik tibbiy xizmat protsedurasining murakkabligi yohud osonligi;
- Stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish jarayonida ishlatiladigan materiallar (masalan, plomba, implant xom-ashyosi);
- Stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatishda davolash muddat(lar)i;
- Stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish joyi geografik joylashuv masalasi. Narxlar mintaqaga qarab farq qilishi mumkin

Stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish yakunlanganidan keyin bemor barcha xizmatlar uchun to‘liq summani shaxsiy hisobidan to‘laydi. Agar tibbiy xizmat uchun tish sug‘urtasi mavjud bo‘lsa, tish shifokori sug‘urtalovchiga da‘vo yuborishi kerak bo‘ladi. Aksariyat holatlarda xususiy stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish tashkilotlarida huquqshunos shtati mavjud emasligi uchun tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi bunday amaliyotlarga “xoxish”siz qatnashadi. Tibbiy sug‘urta bilan bog‘liq ish hujjatlari bilan tanishib chiqib aytishimiz mumkinki, tibbiy sug‘urtalovchi odatda xarajatlarning bir qismini qoplaydi va bemor qolgan qoldiqni to‘lash uchun javobgar bo‘lib qoladi. Ko‘pincha qo‘shimcha to‘lov yoki chegirma shakli, shuningdek ishlatilgan tibbiy xom-ashyo narxi masalasida kelishmovchilik kelib chiqadi. Tabiiyki, tibbiy sug‘urtasiz o‘zaro bemor hamda stomatologik tibbiy tashkilot kelishuv asosida silliq kechadi. Tibbiy amaliyot tugagandan keyin pul mablag‘ini xech qanday ovora bo‘lishlarsiz olishi mumkin tish shifokori albatta sidqidildan tibbiy xizmatni ko‘rsatishi lozimligi omili oshadi.

“Buyuk Britaniyaning birlamchi tibbiy xizmat sohasidagi aralash shartnomaning klinik va iqtisodiy samaradorligini baholash bo‘yicha stomatologik kontrakt islohotini amalga oshirish uchun muhim istiqbolni beradi. Aralashirilgan rag‘batlantiruvchi shartnomalarning klinik samaradorligi bo‘yicha umumiy topilmalar aralashgan bo‘lsa-da, ta’sir hajmi asl quvvat hisoblashidagiga o‘xshashligini sug‘urtalash mavjud. Iqtisodiy tahlillar dentalcommissioner uchun yuqori xarajatlarni jalb qilish, ammo amaliyot darajasida tibbiy tashkilot uchun moliyaviy jozibador bo‘lish uchun tadqiqotning aralash/rag‘batlantirishga asoslangan shartnomalar qo‘lini ko‘rsatdi. Tavsiyalar kelajakdagi stomatologik tibbiy xizmatda, ayniqsa, muntazam qatnashish xizmatga kirishning odatiy namunasi bo‘lmagan yuqori ijtimoiy mahrumlikka olib keladi”[8]. Bu o‘rinda asosiy e’tibor mamlakatda stomatologik tibbiy xizmatning haqi asosan tibbiy sug‘urta yo‘li bilan qoplanganligi bois

shu nuqtayi nazardan kelib chiqilgan. Tadqiqotchilar bemor uchun tibbiy sug‘urtadan tashqari ortiqcha bajarilgan stomatologik tibbiy xizmatlar uchun to‘lanishi lozim haq masalasini atroflicha tahlil qilishgan.

Stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish ham tibbiy xizmatning bir turi bo‘lgani uchun uni ham huquqiy tartibga solish zarur: “huquqshunoslik fanida sog‘liqni saqlash tizimi va sohasi huquqiy tartibga solish ob’ekti sifatida keng va atroflicha o‘rganilmagan. Ko‘pchilik holatlarda fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash bilan bog‘liq munosabatlarni huquqiy tartibga soluvchi normalar muayyan darajada huquqshunoslik fanlarida bir tomonlama o‘rganilgan. Shu sababli ham fuqarolar sog‘lig‘ini saqlashni fuqarolik-huquqiy tartibga solish ob’ekti sifatida o‘rganish ushbu sohada yuzaga kelayotgan ijtimoiy munosabatlarni fuqarolik-huquqiy usul va vositalarini aniqlashtirish mavjud ilmiy va amaliy bo‘shliqni to‘ldirishga zamin yaratadi”[9]. Tadqiqotchining fikrlariga qo‘shilgan holda stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalarining ham umumiy va xususiy tomonlarini o‘rganish lozim deb hisoblaymiz. Bu borada xalqaro tajriba ham muhim o‘rin egallaydi. “Sog‘liqqa bo‘lgan huquqning huquqiy mohiyatini fundamental tahlil qilish, salomatlik huquqi normalarining xalqaro tashkilotlar tomonidan talqin qilinishi xalqaro inson huquqlari huquqida sog‘liqqa bo‘lgan huquq rag‘batlantirishdagi bo‘shliqlarni bartaraf etuvchi vosita ekanligini aniqlash imkonini berdi”[10]. Haqiqatdan ham sog‘liqni saqlashga bo‘lgan huquqning huquqiy mohiyatini fundamental tahlil qilish jarayonida shunday faktlarni o‘rganish natijasida sohani huquqiy tartibga solish bo‘lgan ehtiyoj asosan ikkinchi jahon urushidan keyin kuchayganligini, shuningdek, bu omil Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan bevosita bog‘liqligini alohida ta’kidlash lozim bo‘ladi. Ayniqsa, keying yillarda ijtimoiy huquqlarning ustuvorligi fonida paydo bo‘lgan yangicha qarashlar tendensiyasi tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi institutini yanada kompleks tarzda o‘rganish lozimligini isbotlaydi.

Ayrim tadqiqotchilar sohani bevosita tibbiy sug‘urta bilan parallel tarzda rivojlantirish kerakligini qayd etishadi. “Odatda davlat majburiy sug‘urtasi fuqarolar va davlatning manfaatlarini ta’minlash maqsadida, davlat tomonidan sug‘urta qildiriladi va bu shartnoma bo‘yicha sug‘urta badallarini to‘lash davlat byudjetidan ajratiladigan mablag‘lar hisobiga amalga oshiriladi”[11]. Biroq bir qancha tanlab olingan stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomaviy munosabatlarida ma’lum bo‘ladiki, stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari uchun tibbiy sug‘urta instituti maqbul yechim emas. Aksincha, bunday yondashuv ko‘proq buyurtmachi bo‘lgan bemorning huquqlarini buzilishiga ham olib kelishi mumkin. F.Voitova bu masalada shunday fikr bildiradi. “Tibbiy xizmatlar ko‘rsatishning xususiy shakllari tobora ko‘proq paydo bo‘layotgan, odatdagi, davlat muassasalari tomonidan ko‘rsatilayotgan pullik tibbiy xizmatlar ulushi ko‘payib borayotgan hozirgi sharoitda ularga haq to‘lash uchun ixtiyoriy tibbiy sug‘urta imkoniyatlari va mexanizmlaridan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi”[12]. Ayrim turdagi stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalarida ixtiyoriy tibbiy sug‘urtani amaliyotga jalb qilish mumkin. Ammo bu masalaning aniq yechimi bo‘lib xizmat qilmaydi.

Stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalarini imzolash bir qancha afzalliklarga ega.

Birinchidan, shaffoflik va moslashuvchanlik masalasini qayd etishimiz kerak. Bemorlar har bir alohida stomatologik tibbiy xizmat uchun qancha to‘layotganlarini aniq bilishadi. Stomatologik tibbiy xizmat, muolajalar qiymati odatda aniq belgilangan bo‘ladi. Bemorda ko‘proq oldindan qilinishi kerak xarajatlar uchun imkon vujudga keladi.

Ikkinchidan, stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish yuqori sifati taraflarning manfaatdorligi mavjudligi tufayli kafolatlanadi. Stomatologlarga har bir protsedura uchun kompensatsiya berilganligi sababli, ular yuqori sifatli yordam ko‘rsatishga rag‘batlantirilishi mumkin. Bu jarayon taqdim etilgan tibbiy xizmatlarning puxta va ehtiyotkorlik bilan davolanishni rag‘batlantirishi mumkin.

Uchinchidan, mazkur xizmat ko‘rsatishda cheklovlar yo‘qligi masalasidir. Stomatologik tibbiy xizmat uchun haq to‘lash tizimlarida bemor qabul qilishi mumkin bo‘lgan tashriflar yoki muolajalar sonida cheklovlar yo‘q. Agar uning salomatligi bilan bog‘liq qandaydir muammolar bo‘lmasa, albatta.

To‘rtinchidan, bemorlar va stomatologlar uchun umimiy erkinlik mavjud. Tish shifokori bemorning ehtiyojlariga qarab davolanishni tibbiy sug‘urta cheklovlari yoki oldindan belgilangan shaxsiy mablag‘lari hisobidan tavsiya qilishlari mumkin. Unda bemorlar zarur deb hisoblagan muolajalarni tanlash erkinligiga ega.

Stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalarining quyidagi kamchiliklari mavjud:

Birinchidan, stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish juda yuqori narxda ekanligi. Aholining hamma qatlami ham sifatli tibbiy xizmatni xoxlaydi biroq uni to‘lashga kelganda uning narxi qimmatlik qiladi.

Ikkinchidan, stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish narxini ko‘p holatlarda avvaldan aytish imkoniyati cheklanganligi. Chunki ayrim holatlarda muolaja davomida qo‘shimcha xarajatlar va xizmatlar qilinishi mumkin.

Uchunchidan, stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatishda mavjud moliyaviy to‘siqlar masalasi. Tibbiy sug‘urtaga ega emas yoki kam daromadli shaxslar uchun har bir stomatologik xizmat uchun to‘lov narxi juda katta bo‘lishi, ularni kechiktirishga yoki zarur parvarishdan qochishi boshqa xastaliklarga sabab bo‘lishi mumkin.

To‘rtinchidan, potentsial ortiq-davolash masalasi kun tartibiga chiqadi. Stomatologlarning xizmat boshiga to‘lanadi. Ba‘zan daromadni oshirish uchun keraksiz muolajalar tavsiya qilinishi mumkin. Dental professional axloqiy me‘yorlariga rioya qilinishi bilan masalani yechish mumkin bo‘ladi, xolos. Lekin bozor iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarda buni nazorat qilish ko‘ringanidan murakkabroq bo‘ladi.

Tibbiy xizmat uchun haq to‘lashning stomatologik amaliyotga ta‘siri katta. Xizmat uchun haq to‘lanadigan stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi vositasida stomatologiya amaliyoti xizmatlarining narxlari ustidan yuqori darajadagi nazoratni saqlab qolish murakkab. Chunki ular o‘z to‘lovlarini bozor sharoitlari va talabidan kelib chiqib o‘zgartirishlari mumkin. Bundan tashqari, stomatologik amaliyotlar bemorning turli ehtiyojlarini qondirish uchun turli xil xizmatlarni taklif qilishi mumkinligi omili davolanish imkoniyatlarida moslashuvchanlikni kuchaytiradi.

Masalaning ikkinchi tomoni ayrim davlatlar stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish tibbiy sug‘urta bilan hal qilinishi kerak deb hisoblashadi. Biroq, sug‘urta da‘volari va bemorlarning hisob-kitoblarini ko‘rib chiqishning ma‘muriy usuli ko‘p vaqt talab qilishi mumkin. Stomatologlar bemorlar to‘lovlarni kechiktirsa yoki tibbiy sug‘urta to‘lovlari qabul qilishda nizoga duch kelishsa, bu jarayon bemor salomatligi uchun jiddiy zarar bo‘lishi mumkin. Bunda masalani hal qilish murakkablashadi.

Stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalarini yozma tarzda imzolanishi har qanday holatda bemor huquqlarini kafolatlaydi.

Tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi bilan rivojlangan davlatlarda chegirmali a‘zolik rejalari taklif qilinadi. Bunda ayrim stomatologik tashkilotlar amaliyotlar ichki a‘zolik rejalarni taklif qiladi. Bemorlar chegirmali xizmatlar evaziga yillik to‘lovni to‘laydilar. Bu stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq yuqori xarajatlarni bir oz kamaytirishga yordam beradi.

Stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish tish sug‘urtasi rejalarni ishlab chiqilish. Tibbiy sug‘urta tashkilotlari ehtimoliy tish kasalliklarini davolash spektrini kengaytirish lozim bo‘ladi. Ushbu rejalarda davolanish xarajatlarning katta qismini qoplash orqali bemorlarga yukni kamaytirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari stomatologiyada juda ko‘p qo‘llaniladigan bo‘lib, bemorlar va stomatologlar uchun shaffoflik va moslashuvchanlikni ta‘minlashga xizmat qilishi lozim. Biroq, mazkur tibbiy xizmatning yuqori narxi va bemorlarning moliyaviy ahvoli ehtimoli uning mavjudligini cheklashi mumkin. Tish davolash xarajatlari o‘shida davom etishi aholi milliy daromadlarining o‘sishi bilan birgalikda kechishi uning taraqqiyotini ta‘minlaydi.

Stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalarining tuzilishi va oqibatlarini tushunish bemorlarga stomatologik tibbiy xizmat qilish imkoniyatlari hamda ushbu shartnomaning ehtiyojlari xususida mustaqil qaror qabul qilishga yordam beradi. Tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi stomatologlar uchun stomatologik tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalarining ijobiy va salbiy tomonlarini tushunish

ularning amaliyoti va bemorga eng mos keladigan maqbul sharoitni yaratishda amaliy yordam berishi mumkin.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. <https://lex.uz/docs/-180552>
2. Высоцкая Л. В. Понятие и юридическая характеристика договора оказания платных медицинских услуг // Территория науки. 2013. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-yuridicheskaya-harakteristika-dogovora-okazaniya-platnyh-meditsinskih-uslug> (Vysotskaya L. V. The concept and legal characteristics of a contract for the provision of paid medical services // Territory of Science. 2013. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-yuridicheskaya-harakteristika-dogovora-okazaniya-platnyh-meditsinskih-uslug>)
3. <https://sinaps.uz/bilasizmi/12291/>
4. https://www.researchgate.net/publication/315593618_Contract_care_in_dentistry_Sense-making_of_the_concept_and_in_practice_when_multiple_institutional_logics_are_at_play
5. Freeman R. Reforming NHS dentistry. *British Medical Journal*. 2008;336:1202–1203. doi: 10.1136/bmj.39546.440822.80. (Freeman R. NHS stomatologiyasini isloh qilish. *Britaniya Tibbiyot Jurnal*i. 2008; 336:1202–1203. doi: 10.1136 / bmj.39546.440822.80)
6. Batchelor P. The historical and political background to the proposals for local commissioning of primary dental care by primary care trusts. *Primary Dental Care*. 2005;12:11–14. doi: 10.1308/1355761052894158 (Batchelor P. birlamchi tibbiy yordam trestlari tomonidan birlamchi stomatologik yordamni mahalliy foydalanishga topshirish bo'yicha takliflarning tarixiy va siyosiy asoslari. *Birlamchi Tish Parvarishi*. 2005;12:11–14. doi: 10.1308/1355761052894158)
7. Шахаева А. М., Вердиева Д. А. Пробелы договора возмездного оказания медицинских услуг // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/probely-dogovora-vozmezdno-go-okazaniya-meditsinskih-uslug> (Shahaeva A.M., Verdieva D. A. Gaps in the contract for the provision of paid medical services // *Law Bulletin of Dagestan State University*. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/probely-dogovora-vozmezdno-go-okazaniya-meditsinskih-uslug>)
8. https://www.researchgate.net/publication/306322707_Shaping_dental_contract_reform_-_a_clinical_and_cost_effectiveness_analysis_of_incentive-driven_commissioning_for_improved_oral_health_in_primary_dental_care
9. A.A.Karimov. Fuqarolar sog'lig'ini saqlashning fuqarolikhuquqiy normalar vositasida ta'minlash masalalari. 12.00.03 – Fuqarolik huquqi. Tadbirkorlik huquqi. Oila huquqi. Xalqaro xususiy huquq yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent – 2020. B.12. (A.A.Karimov. Citizens of the health of citizens, issues of ensuring the health of citizens by means of higher norms. 12.00.03-Civil Law. Business law. Family law. Author of a doctor of philosophy (Doctor of Philosophy) dissertation in legal Sciences of international private law. Tashkent – 2020. P.12)
10. N.E.G'afurova. O'zbekiston Respublikasida sog'liqqa bo'lgan huquqni ta'minlashning xalqaro-huquqiy asoslari. 12.00.10 – Xalqaro huquq yuridik fanlar doktori (Doctor of Science) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent – 2024. B.8. (N.E.Gafurova. International legal framework for ensuring the right to health in the Republic of Uzbekistan. 12.00.10-author of the dissertation of the doctor of Legal Sciences of international law (Doctor of Science). Tashkent – 2024. P.8)
11. M.S.Boltaev. O'zbekiston Respublikasida tibbiy sug'urta faoliyatini fuqarolik-huquqiy tartibga solishni takomillashtirish masalalari. 12.00.03 – Fuqarolik huquqi. Tadbirkorlik huquqi. Oila huquqi. Xalqaro xususiy huquq Yuridik fanlar doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya. Toshkent – 2022. B.170. (M.S.Boltaev. Issues of improving the civil and legal regulation of health insurance activities in the Republic of Uzbekistan. 12.00.03-Civil Law. Business law. Family law. Dissertation prepared for the degree of Doctor of Legal Sciences (DSC) in international private law. Tashkent – 2022. P.170)

12. F. Vaitova. Tibbiy sug'urta shartnomasining huquqiy tabiati. 2009 №1-2. O'zbekiston qonunchiligi tahlili. Uzbek law review. Обзор законодательства Узбекистана. Б.27. (F. Vaitova. The legal nature of the medical insurance contract. 2009 №1-2. Analysis of legislation of Uzbekistan. Uzbek law review. Obzar zakonadatelstva Uzbekistana. B.27)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000